

Ташходжаева Дилярам Вахидовна

Доцент, Художественная академия Республики Узбекистан

Национальный институт художеств и дизайна имени К. Бекзода

Кафедра художественной керамики и реставрации архитектурного декора

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849086>

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЕ КРАСОК ПОДГЛАЗУРНОЙ РОСПИСИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПОЛИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация: *Задача данной работы – осветить некоторые из основных моментов технологии изготовления и употребления красок подглазурной росписи средневековых поливных изделий Узбекистана на основе использования керамических материалов ряда археологических объектов (Афрасиаб, Фергана, Шаш, Хорезм)*

Роспись средневековых поливных изделий поражает своей красотой, тонкостью подбора красок, их чистотой и заслуженно занимает место в орнаментном искусстве Востока. Широкой известностью пользовалась керамика Самарканда, Шаша, Хорезма. Эта керамика явилась богатейшим материалом для искусствоведческих, археологических и технологических исследований. Технологии средневековых гончаров, их реальные технические возможности, уровень их знаний были изучены рядом ученых XX века (В.Л. Вяткин. Афрасиаб – городище бывшего Самарканда. Т., 1927; Н.Н. Вактурская. Хронологическая классификация керамики Хорезма IX-XVIII вв., Т. 1959, Э.В. Сайко. Глазури керамики Средней Азии VIII-XII вв. Д., 1963; Ш.С. Ташходжаев. Художественная поливная керамика Самарканда IX- начало XIII вв., Т. 1967, Г.В. Шишкина. Глазурованная керамика Согда VIII-начало XIII вв., Т. 1979 и т.д.).

На основе использования результатов исследования керамического материала ряда археологических объектов (Афрасиаб, Шаш, Фергана, керамический комплекс Хутталя) были сделаны химические, спектральные и микроскопические анализы. В результате были получены объективные построения при совокупности таких конкретных признаков, как состав массы, глазурь, особенность технологии с привлечением характеристики красителей и эволюции орнаментальных мотивов.

Палигра красок росписи среднеазиатских изделий была разнообразна, разнообразны были сочетания этих красок и мотивы росписи. Изделия с прозрачной бесцветной глазурью, как правило, имели подглазурную роспись, выполненную металлическими и минеральными красками. Характер росписи, качество её исполнения были различными не только для разных центров, но и для одного и того же археологического пункта. По технике нанесения различаются рисунки,

выполненные кистью и рисунки гравированные. Обращает на себя внимание сходная для всех изученных объектов палитра красок. Количество цветов красок сравнительно небольшое – красный, коричневый, желтый, зеленый, белый, но оттенки их довольно многочисленные и разнообразные. Оттенки краски зависели от качества материала, способа приготовления краски, условий обжига.

Одной из наиболее распространенных подглазурных красок в росписи фрагментов изделия рассматриваемых объектов является краска коричневая.

Коричневая краска применялась в росписи изделий различного вида и форм, в орнаментах четких строгих контуров и в расплывчатой пятнистой росписи, в рисунках геометрического и растительного характера. Оттенки и тон коричневой краски разные: темно-коричневый густой, темно-коричневый со сливковым оттенком, коричневый с зеленовато-желтым оттенком, цвета какао с молоком. Широкое использование коричневого цвета в росписи является характерным для среднеазиатских мастеров. Во всех случаях с бесцветной прозрачной глазурью роспись для рассматриваемых объектов наносилась подглазурными красками по светлomu ангобу до глазурования.

Исследование качественного состава подглазурных коричневых красок росписи поливных фрагментов изучаемых объектов методом спектрального анализа позволило выделить различные варианты красящей массы.

1. Краски, отличающиеся повышенным содержанием кремния, алюминия, железа (содержание его значительно). Отмечается несколько вариантов состава, которые отличаются наличием или отсутствием тех или иных компонентов. Однако во всех случаях красящим компонентом является железо.

2. Краска, отличающаяся повышенным содержанием двух красящих компонентов – железо и марганец. Количественное соотношение содержания железа и марганца различно. По данным спектрального анализа, содержание железа во всех случаях высокое, содержание марганца колеблется от десятых долей до несколько процентов. Например, для трёх исследуемых проб темно-коричневой краски из Афрасиаба отмечено повышенное содержание марганца и железа. Содержание марганца значительно, около 1.5-2%, но окись железа резко преобладает.

Источником сырья для приготовления коричневой краски явно послужила порода, образованная в зоне окисления жильных рудных минералов и содержащая в значительном количестве марганец и железо. Соотношение их в различных прослойках породы различно. Такие породы под названием магл используют для приготовления коричневых красок.

Согласно этнографическим материалам, собранными М.К. Рахимовым, магл для производства коричневой краски использовался следующим образом: белую глину (гильбута), красную (джуша) и магл смешивали в определенных пропорциях.

	Ташкент	Самарканд	Гиждуван
--	---------	-----------	----------

Гильбута	50%	60%	70%
Джуша	40%	30%	25%
Магл	10%	10%	5%

От соотношения составных компонентов краски зависел ее оттенок и густота тона.

Красная подглазурная краска употреблялась и самостоятельно и в сочетании с коричневой или в сочетании с коричневой и болотной, и, как правило, в рисунках четких контуров.

Исследование красных красок методом спектрального анализа и в некоторых химического, свидетельствует о том, что красная краска приготавливалась на основе охр и сильно ожелезненных глин. Для каждого объекта отмечаются различные варианты качественного состава красящей массы. В некоторых случаях, например, слишком ожелезненные глины могли разбавлять белой огнеупорной гильбутой. При просматривании красной краски под микроскопом отмечаются различные варианты взаимодействия её с глазурью. Однако часто отмечается четкая, резкая граница между слоем краски и глазурью: очевидно, температуры плавления свинца, и красящая масса не успевала вступить в активное взаимодействие с глазурью.

Желтая краска. Исследование качественного состава желтой краски в росписи фрагментов различных объектов методом спектрального анализа позволило определить основные красители её, в качестве которых выступают железо и сурьма. При этом, желтой краске пятнистой росписной керамики красителем, как правило, выступает железо, а в краске росписи четких контуров на фрагментах в качестве красителя отмечена сурьма.

Знакомство с этнографическими материалами о составе и способе приготовления красок помогает сделать вывод, что обычная желтая подглазурная краска приготавливалась из окиси железа, а темно-желтая краска приготавливалась из породы с повышенным содержанием сурьмы, известной под названием мальгаш.

Белая краска. Белая краска в подглазурной росписи применялась меньше чем краски красная, зеленая и коричневая. Спектральные анализы белого красителя показали во всех случаях повышенное содержания алюминия, кремния и очень небольшое количество магния и кальция. Количество алюминия доходит, согласно химическому анализу, до 29%. Железо отмечается в очень небольших количествах, около 1% и меньше.

Белые краски различных объектов отличаются сходством вида и характера глин, употребляемых для изготовления белых красок. В основном белые краски приготавливались из высококачественных, беложгущихся тугоплавных глин, с повышенным содержанием алюмо-силикатов и пониженным содержанием железа.

Зеленая краска. Зеленая краска в росписи поливных изделий имеет наиболее широкую гамму всевозможных оттенков, она употребляется в разных по своему

характеру рисунках. Прежде всего зеленый цвет представлен двумя вариантами красок, которые отличаются по своему характеру, составу и цвету.

Первая – зеленая краска разных оттенков, от светло-зеленого и зелено-голубоватого до темно-зеленого ярких тонов, плавкая. Эта подглазурная краска легко сплавлялась с глазурью и ее нельзя отделить от глазури в чистом виде. Исследование зеленых красок методом спектрального анализа позволило выявить для них **окись меди**, введенная в состав краски в разных количествах (от 0.5% до 3.1%).

Различный вид и качество красок зависели от многих причин: температуры обжига, красящей массы. Красящий компонент – медь – пережигалась, тщательно растиралась до порошкообразного состояния. Полученный таким образом медный порошок разводился в глазури или в смеси глазури и глины и в таком виде употреблялся для росписи.

Вторая – болотная, зелено-серая краска. В твердых, четких линиях рисунка употребляли другой вариант зеленой краски, совершенно отличной по своему составу от предыдущей – болотную краску.

Исследование болотной краски различных фрагментов методом спектрального анализа позволило выявить основной красящий компонент. В качестве такого выступает **хром** в качестве от одного до нескольких процентов.

Таким образом, в подглазурной росписи средневековые мастера употребляли два вида зеленой краски: собственно зеленый цвет различных оттенков и зеленовато-серый, болотный. В качестве красителя выступали, в первом случае, медь в виде окиси, во втором – хром также в виде окиси.

Краски готовились различным способом: красящий материал разводили глазурью, в смеси глазури и глины или глины и воды.

Таким образом, как показали данные исследования расписных изделий изучаемых объектов, общими для всех них являются не только основные цвета красок, но и красители. Поэтому можно говорить о специально выработанной, проверенной опытом технологии красителей, характерной для рассматриваемого периода и являющейся общим завоеванием и достижением средневековых мастеров Средней Азии.

Литература:

1. Вяткин В.Л. Афрасиаб – городище бывшего Самарканда. Т., 1927.
2. Сухарев И.А. Ранняя поливная керамика Самарканда. Д., 1940.
3. Сайко Э.В. Глазури керамики Средней Азии VIII-XII вв. Д., 1963.
4. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Выдающиеся памятники изобразительного искусства Узбекистана. Т., 1960.
5. Ташходжаев Ш.С. Художественная поливная керамика Самарканда. Т., 1967.

6. Гражданкина Н.С., Рахимов М.К. Архитектурная керамика Узбекистана. Т., 1968.